

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 528.4

ЧУМАЧЕНКО О.М.,
КРИВОВ'ЯЗ Є.В.

Економічна оцінка геодезичних робіт на місцевому рівні

Здійснення державного земельного кадастру забезпечується проведенням топографо–геодезичних, картографічних робіт, ґрунтових, геоботанічних, радіологічних, містобудівних та інших обстежень. Оперативність і точність даних земельного кадастру забезпечується використанням аерокосмічних зйомок та застосуванням методів дистанційного зондування земної поверхні.

Через те, що земельний кадастр ведеться державою, то до геодезичних даних ставляться високі вимоги. Тому і виникає потреба в удосконаленні існуючих методичних рекомендацій щодо оцінки вартості проектних та вишукувальних робіт, а також щодо складання документації із землеустрою.

Актуальним питанням вивчення сучасного стану та перспектив удосконалення таких рекомендацій присвячені праці відомих учених, як Жолкевський П.Ф., Карпінський Ю.О., Ступень М.Г., Третьяк А.М. та ін.

Водночас дана проблематика є не до кінця вивченою. Залишається багато аспектів поза увагою або, з певних причин, не до кінця обґрунтованими.

Постановка завдання полягає в удосконаленні існуючих методичних рекомендацій щодо цін на проектні та вишукувальні роботи, а також щодо складання документації із землеустрою.

Підсумовуючи результати дослідження можна зробити наступні висновки, що на сьогодні існує необхідність створення методичних рекомендацій, які забезпечать виконання землевпорядних робіт щодо встановлення меж земельних ділянок, що базуються на використанні GNSS спостережень, а також удосконалення вже існуючих методичних рекомендацій щодо топографо–геодезичних робіт та вартості на них.

Ключові слова: електронний тахеометр, топографо–геодезичні роботи, землеустрій, супутникове геопозиціонування, собівартість.

ЧУМАЧЕНКО О.М.,
КРИВОВ'ЯЗ Є.В.

Экономическая оценка геодезических работ на местном уровне

Осуществление государственного земельного кадастра обеспечивается проведением топографо–геодезических, картографических работ, почвенных, геоботанических, радиологических,

градостроительных и других исследований. Оперативность и точность данных земельного кадастра обеспечивается использованием аэрокосмических съемок и применением методов дистанционного зондирования земной поверхности.

Так как земельный кадастр ведется государством, то к геодезическим данным предъявляются высокие требования. Поэтому и возникает потребность в усовершенствовании существующих методических рекомендаций по оценке стоимости проектных и изыскательских работ, а также по составлению документации по землеустройству.

Актуальным вопросом изучения современного состояния и перспектив совершенствования таких рекомендаций посвящены труды известных ученых, как Жолкевский П.Ф., Карпинский Ю.А., Степень М., Третьяк А.М. и др.

В то же время данная проблематика есть не до конца изученной. Остается много аспектов без внимания или, по определенным причинам, не до конца обоснованными.

Постановка задачи заключается в усовершенствовании существующих методических рекомендаций по ценам на проектные и изыскательские работы, а также по составлению документации по землеустройству.

Подводя итоги исследования можно сделать следующие выводы, что на сегодня существует необходимость создания методических рекомендаций, которые обеспечат выполнение землеустроительных работ по установлению границ земельных участков, основанные на использовании GNSS наблюдений, а также совершенствование уже существующих методических рекомендаций по топографо-геодезическим работам и стоимости на них.

Ключевые слова: электронный тахеометр, топографо-геодезические работы, землеустройство, спутниковое геопозиционирование, себестоимость.

CHUMACHENKO O.M.,
KRYVVOVIAZ E.V.

Economic assessment of geodetic works at the local level

The implementation of the state land cadaster is ensured by surveying, cartographic, ground, geobotanical works, radiological, urban and other studies. Timeliness and accuracy of land cadaster data are ensured by aerospace filming and the method of remote sensing of land surface.

Due to the state managing of the land cadaster, the demanding to the geodetic data is high. Therefore there is a need to improve the current methodological recommendations for assessment of the project and existing exploration works, and drafting of land management documents.

There are works of such famous scientists as Zholkevsky P.F., Karpinsky Y.O., Stupen M.G., Tretiak A.M – they are devoted to the topical issue of study of the current state and prospects of improvement.

At the same time, this problem has not been fully studied. Many aspects remain unaddressed or, on some reasons, they are not fully justified.

Setting targets is to improve the existing methodological recommendations on the price for project and search works and for preparation of land management documentation.

Summing up the results of the study we can draw to the following conclusions: nowadays there is a need to create methodological recommendations, which will ensure land management concerning the demarcation of the land boundaries, that are based on the use of GNSS monitoring and improvement of the existing methodological recommendations for surveying and cost of it.

Key words: electronic tachometer, surveying works, land management, satellite geopositioning, cost.

Постановка проблеми. Зростаюча потреба в геодезичних приладах, з одного боку, і розвиток електроніки, лазерної техніки, комп'ютерних технологій, з іншого, дозволяють створювати не тільки нові моделі вже відомих приладів,

але і розробляти принципово нові інструменти і технології. Продовжується вдосконалення таких приладів, як електронний тахеометр, нівелір, лазерний сканер, ГНСС приймач геодезичного класу тощо. Вивчаючи питання проведення зем-

ції GLSV. Перед початком знімання було перевірено прилад GPS South S 660P та антени HX-SH 3013A на точність позиціонування та похибки. Координати базової станції: $x=5584xxx.819$, $y=6322xxx.639$, $z=2xx.774$. При виконанні знімальних робіт із використанням електронного тахеометра були задіяні дані щодо прив'язки поворотних точок меж земельної ділянки до геоде-

зичних пунктів 2-го класу ДГМ України. На сьогодні, проводяться як тахеометричні зйомки, так і GNSS спостереження при встановленні меж земельних ділянок. Було системно проаналізовано всі особливості кожної із зйомок [1]. Результати аналізу подано в таблиці 1.

При розрахунку кошторисної вартості проектних та вишукувальних робіт було використано

Таблиця 1. Порівняльна характеристика тахеометричного знімання та супутникового геопозиціонування при проведенні топографо-геодезичних робіт в землеустрої

Тахеометр	GNSS RTK
Переваги	
Точність кутових вимірів досягає половини кутової секунди ($0^{\circ}00'00,1''$), відстаней – до 0,5 (1) мм+1 мм на км. Точність лінійних вимірювань в безвідбивному режимі – до 1мм + 1 мм на км.	Рекомендована зона роботи із 1 базової станції – 30 км
Можливість працювати із перевищеннями (особливо при виконанні будівельних робіт)	Вплив віддаленості від перманентної станції: чим ближче, тим точніше
Робота в складних погодних умовах	Кліматичний фактор
Робота в режимі «без відбивача»	Видимість супутників, число PDOP
Відносно низька вартість обладнання	Отримання тривимірних координат з високою точністю та в реальному часі
	Зйомку можна вести без прямої видимості між точками
	Спрощення процесу прив'язки знімального об'єкту до ґрунтування та визначення точності взаємного положення пунктів
	Однорідність і висока точність створюваної геодезичної мережі
	Скорочення витрат, мінімум в 2 рази та в 5 разів підвищується процес GPS знімання
	Зменшення вартості комплекта обладнання – достатньо одного приймача
	Постійний контроль виконання вимірювань
	Вимірювання можна проводити 24 години на добу і в будь-якому місці планети
Недоліки	
Необхідність «прив'язки» відзнятих точок до відомих пунктів ДГМ	См-точність у реальному часі на лінії завдовжки навіть до 300 км
Необхідність прокладання тахеометричних ходів, що ускладнює та уповільнює знімання	Вплив щільності забудови, рослинності, джерел радіохвиль та інших перешкод на точність і швидкість роботи
Неможливість відслідковувати «загублені» об'єкти місцевості	Неможливість вести спостереження в заданій точці при відсутності необхідної кількості сигналів від супутників
Щільність пунктів ДГМ має бути не менше: – не забудована територія: 1:5000 – 1 пункт на 20–30 км ² ; 1:2000 і більше – 1 пункт на 5–15 км ² . – забудована територія: в забудованій частині – 4 пункти на 1 км ² ; в незабудованій частині – 1 пункт на 1 км ² .	Швидкість визначення координат дещо поступається тахеометру
	Неможливість відслідкувати «загублені» об'єкти місцевості

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

«Збірник цін на проектні та вишукувальні роботи по землевпорядкуванню та земельному кадастру» також були використанні дані компанії «ТНТ ТПІ», яка офіційно надає геодезичні послуги, має мережу базових станцій для проведення GNSS спостережень та представляє продукцію виробника геодезичного обладнання «TOPCON» [5].

Ціни на проектні і вишукувальні роботи по землевпорядкуванню та земельному кадастру призначені для визначення вартості робіт при розрахунках з виконавцями робіт. В кінці кожного кошторису проводимо контроль другою рукою (згідно загальної частини п.9 збірника цін на проектні та вишукувальні роботи по землевпорядкуванню та земельному кадастру). Вартість переві-

рки проектних та вишукувальних робіт визначаємо ввівши додатково коефіцієнти (0,15 – при перевірці креслень і 0,07 – при перевірці інших робіт). Витрати на метрологічне забезпечення єдності та точності засобів вимірювання враховуємо із застосуванням коефіцієнту 1.05 до суми кошторисної вартості без витрат на організацію і ліквідацію робіт (загальна частина п.31 збірника цін на проектні та вишукувальні роботи по землевпорядкуванню та земельному кадастру) [14].

Якщо показник вартості робіт не співпадає з показниками, що передбачені цінами, то застосуємо п.25 загальної частини збірника цін на проектні та вишукувальні роботи по землевпорядкуванню та земельному кадастру, згідно яко-

Таблиця 2. Орієнтовна собівартість проектних (вишукувальних) робіт при визначенні положення точок за допомогою GNSS спостережень

№ п/п	Види робіт	№№ частин, глав таблиць і пунктів Збірника цін на проектні і вишукувальні роботи	Розрахунок вартості	Вартість, грн
1	2	3	4	5
Загальна площа – 0,16га		Категорія складності II		
1	Підготовчі роботи	Ціни на проектні та вишукувальні роботи по землевпорядкуванню та земельному кадастру таб.13 п.1	303,6	303,60
2	Разовий авансовий платіж при укладенні договору на щодвилинний і погодинний сервіс	Тарифи на використання сервісів мережі TNT TPI GNSS Network починаючи з 01.11.2017	600 (300 для TOPCON)	600,00
3	Визначення координат точок, хв	Тарифи на використання сервісів мережі TNT TPI GNSS Network починаючи з 01.11.2017	1,5 (0,7 для TOPCON)	61,50
4	Камеральні геодезичні роботи (1 доба)	П. 1.1 примітки (розміри оплати земельно-кадастрових послуг)	54 x 27/5,1	285,88
5	Встановлення довгострокових знаків	Таб. 16	48 x 9	432,00
6	Складання і викреслювання плану	Таб. 20 п.3	58 x 2,05	118,90
7	Контроль другою рукою	Заг. част. п.9	$303,6 \times 0,07 + 285,88 \times 0,15 + 432,00 \times 0,07 + 118,90 \times 0,07 + 61,50 \times 0,07$	106,99
8	Метрологічне забезпечення	Заг. част. п.31	$(303,6 + 600 + 61,5 + 285,88 + 432,0 + 118,9 + 113,94) \times 0,05$	95,80
9	Разом			2004,67
10	ПДВ	20%		400,93
11	Разом по кошторису			2405,60

го вартість робіт встановлюється інтерполяцією. Якщо показник, який визначає вартість робіт нижче мінімального показника, який передбачений цінами, в 4 і більше рази, вартість робіт встановлюється по мінімальній вартості із застосуванням коефіцієнту 0,7 [5].

Орієнтовна собівартість проектних (вишукувальних) робіт при визначенні положення точок за допомогою GNSS спостережень та при виконанні тахеометричного знімання наведено в таблицях 2 та 3.

Всього за кошторисом: дві тисяч чотириста п'ять гривень 60 копійок.

Всього за кошторисом: чотири тисячі вісімсот п'ятдесят шість гривень 01 копійок.

Провівши порівняльний розрахунок кошторисної вартості проектних та вишукувальних робіт на досліджуваній території, двох видів зйомок, ми отримали наступні показники: при встановлен-

ні межі класичним способом, із використанням електронного тахеометра, залученням додаткового працівника, прокладанням ходу орієнтовна вартість робіт склала 4046,74 грн., без врахування ПДВ. При виконанні робіт по встановленню меж із використанням GNSS обладнання GPS South S 660P та антени НХ-СН 3013А зйомка велася одним працівником, орієнтовна кошторисна вартість склала 2004,67 грн., без врахування ПДВ [3].

Провівши порівняльну оцінку двох обраних способів виконання топографо-геодезичних робіт, було доведено, що при розробці технічної документації щодо встановлення меж земельних ділянок економічно обґрунтованим і економічно доцільним є використання GNSS-RTK комплектів (у нашому випадку це приймач GPS South S 660P та антени НХ-СН 3013А). При виконанні технічних завдань щодо встановлення меж на

Таблиця 3. Орієнтовна собівартість проектних (вишукувальних) робіт при виконанні тахеометричного знімання

№ п/п	Види робіт	Збірника цін на проектні і вишукувальні роботи	Розрахунок вартості	Вартість, грн
1.	2.	3.	4.	5.
	Загальна площа 0,16га		Категорія складності II	
	Довжина ходу 620, 054м.			
1.	Підготовчі роботи	Ціни на проектні та вишукувальні роботи по землевпорядкуванню та земельному кадастру т.13 п.5	303,60	303,60
2.	Тахеометричне знімання		Разом	2891,80
2.1	Закладання планово-висотної основи, 1 доба	П. 1.1 примітки (розміри оплати земельно-кадастрових та посліг)	1 x 91 x 27/5,1	481,76
2.2	Закріпленні базових точок ходу	Т. 16 п. 1	48 x 6	288
2.3	Знімання поворотних точок земельної ділянки та обмежень	Табл. 1,4 (розміри оплати земельно-кадастрових та посліг)	35,49 x 27/5,1 x 9	1690,00
2.4	Встановлення довгострокових знаків	Таб. 16	48 x 9	432,00
3.	Складання і викреслювання плану	Таб. 20 п.3	58 x 2,05	118,90
4.	Камеральні геодезичні роботи (1 доба)	П. 1.1 примітки (розміри оплати земельно-кадастрових та посліг)	54 x 27/5,1	285,88
5.	Контроль другою рукою	Заг. част. п.9	303,60x0,07+285,88x0,15+2891,80x0,07	266,55
6.	Метрологічне забезпечення	Заг. част. п.31	(2891,80+303,60,00+285,88+118,9)x0,05	180,01
7.	Разом			4046,74
8.	ПДВ	20%		809,35
9.	Разом по кошторису			4856,01

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

відкритій місцевості, в населених пунктах що не мають щільної та висотної забудови та інших висотних об'єктів, радіоретрансляторів, що впливають на точність визначення координат точок, доцільно використовувати GNSS-RTK комплекти, які відповідають сучасним вимогам щодо виконання земельно-кадастрових робіт в Україні

Висновки

На сьогодні існує необхідність створення методичних рекомендацій, які забезпечать виконання землевпорядних робіт щодо встановлення меж земельних ділянок землевласникам та землекористувачам, що базуються на використанні GNSS спостережень, адже в інструкції про топографічні знімання пояснення щодо робіт із даного виду знімань відсутні.

Виходячи із результатів досліджень, при формуванні земельно-кадастрового банку даних ефективним є використання польових інженерно-геодезичних обстежень з використанням GNSS RTK приймача. В процесі обробки польової інформації було визначено, що саме цей метод зйомки став економічно вигіднішим.

Список використаних джерел

1. Бюлетень українського центру визначення параметрів обертання Землі №1 // Головна астрономічна обсерваторія НАНУ. – Київ, 2008.
2. Волосецький Б. Особливості геодезичного забезпечення земельно-кадастрових робіт // Геодезичний моніторинг, геодинаміка і рефрактометрія на межі ХХІ століття: зб.наук.пр. міжнар.наук.–практ. конференц. –Львів, 1998, с.6.
3. ДСТУ Б Д.1.1–7:2013 Правила визначення вартості проектних робіт та експертизи проектів будівництва// Київ 2001.
4. Жолкевський П.Ф. Вимоги до точності і якості картографічної інформації для реєстрації землі і права власності на неї // Інженерна геодезія: Наук.–техн. збірник – К., 1998. – вип.39. – с.68–71.
5. Збірник цін на проектні та вишукувальні роботи по землевпорядкуванню та земельному кадастру» / Москва 1986 р
6. Земельний кодекс України від 25.10.2001р.
7. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА–2.04–02–98) від 23 червня 1998 р.»
8. Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплен-

ня межовими знаками» затвердженої наказом Держкомзему України від 18 травня 2010 року №376.

9. Координати базових станцій мережі у Державній системі координат УСК–2000 www.tnt-tpi.com [офіційний веб портал]

10. Наказ Держкомзему від 15 червня 2001 року № 97 «Про розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг»

11. Офіційний сайт Державної геодезичної мережі України <http://dgm.gki.com.ua>

12. Офіційний сайт Держгеокадастру <http://land.gov.ua/>

13. Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я. та інші. Теоретичні основи державного земельного кадастру. – Львів, 2012, 464 с.

14. Тарифи на використання сервісів мережі TNT TPI GNSS Network починаючи з 01.11.2017 [Електронний ресурс] // www.tnt-tpi.com: [офіційний веб портал]

15. Терещук О., Нисторяк І. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, Попередні результати та аналіз GNSS-спостережень на чернігівщині // випуск II(26), 2013

16. Третяк А.М., Другак В.М., Третяк Р.А. Формування меж адміністративно-територіальних утворень. Навчально-методичний посібник. К.: ТОВ ЦЗРУ, 2004. – 85 с.

17. Українська мережа станцій космічної геодезії та геодинаміки // Головна астрономічна обсерваторія НАНУ. – Київ, 2005.

18. Церклевич А. Використання нових технологій і актуальні задачі земельного кадастру // Сучасні досягнення геодезії, геодинаміки та геодезичного виробництва: зб. наук. пр. –Львів, 1999, с.121–124.

19. Шевченко Т. Г., Мороз О. І., Тревого І. С. Геодезичні прилади : Підручник – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 462 с. 2.

References

1. Biuletyn ukrainskoho tsentru vyznachennia parametriv obertannia Zemli №1 // Holovna astronomichna observatoriia NANU. – Kyiv, 2008.
2. Volosetskyi B. Osoblyvosti heodezychnoho zabezpechennia zemelno-kadastrovykh robit // Heodezychnyi monitorynh, heodynamika i refraktometriia na mezhi KhKhl stolittia: zb.nauk.pr. mizhnar.nauk.–prakt. konferents. –Lviv, 1998, s.6.
3. DSTU B D.1.1–7:2013 Pravyla vyznachennia vartosti proektnykh robit ta ekspertyzy proektiv budivnytstva// Kyiv 2001.

4. Zholkevskiy P.F. Vymohy do tochnosti i yakosti kartohrafichnoi informatsii dlia reiestratsii zemli i prava vlasnosti na nei // Inzhenerna heodeziia: Nauk.–tekhn. zbirnyk – K., 1998. –vyp.39. – s.68–71.

5. Zbirnyk tsin na proektni ta vyshukuvalni roboty po zemlevporiadkuvanniu ta zemelnomu kadastru» / Moskva 1986 r

6. Zemelnyi kodeks Ukrainy vid 25.10.2001r.

7. Instruksiia z topohrafichnogo znimannia u masshtabakh 1:5000, 1:2000, 1:1000 ta 1:500 (HKNTA–2.04–02–98) vid 23 chervnia 1998 r.»

8. Instruksiia pro vstanovlennia (vidnovlennia) mezh zemelnykh dilianok v naturi (na mistsevosti) ta yikh zakriplennia mezhovymy znakamy» zatverdzhenoї nakazom Derzhkomzemu Ukrainy vid 18 travnia 2010 roku №376.

9. Koordynaty bazovykh stantsii merezhi u Derzhavni systemi koordynat USK–2000 www.tnt-tpi.com [ofitsiinyi veb portal]

10. Nakaz Derzhkomzemu vid 15 chervnia 2001 roku № 97 «Pro rozmiry oplaty zemelno–kadastryvykh robit ta posluh»

11. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi heodezychnoi merezhi Ukrainy <http://dgm.gki.com.ua>

12. Ofitsiinyi sait Derzhheokadastru <http://land.gov.ua/>

13. Stupen M.H., Hulko R.Y., Mykula O.Ya. ta inshi. Teoretychni osnovy derzhavnoho zemelnogo kadastru. – Lviv, 2012, 464 s.

14. Taryfy na vykorystannia servisiv merezhi TNT TPI GNSS Network pochynaiuchy z 01.11.2017 [Elektronnyi resurs] // www.tnt-tpi.com: [ofitsiinyi veb portal]

15. Tereshchuk O., Nystoriak I. Cuchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva, Poperedni rezultaty ta analiz GNSS–sposterezhen na chernihivshchyni // vypusk II(26), 2013

16. Tretiak A.M., Druhak V.M., Tretiak R.A. Formuvannia mezh administratyvno–terytorialnykh utvoren. Navchalno–metodychnyi posibnyk. K.: TOV TsZRU, 2004. – 85 s.

17. Ukrainska merezha stantsii kosmichnoi heodezii ta heodynamiky // Holovna astronomichna observatoriia NANU. – Kyiv, 2005.

18. Tserklevych A. Vykorystannia novykh tekhnolohii i aktualni zadachi zemelnogo kadastru // Suchasni dosiahnennia heodezii, heodynamiky ta heodezychno vyrobnytstva: zb. nauk. pr. –Lviv, 1999, s.121–124.

19. Shevchenko T.H., Moroz O.I., Trevoho I.S. Heodezychni pryklady : Pidruchnyk – Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 2006. – 462 s. 2.

Дані про авторів

Чумаченко Олександр Миколайович,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри землевпорядного проектування

e-mail: anchumachenko@ukr.net

Кривов'яз Євгенія Вікторівна,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри геодезії та картографії,

e-mail: zmenichka@ukr.net

Данные об авторах

Чумаченко Александр Николаевич,

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, доцент кафедры землеустроительного проектирования

e-mail: anchumachenko@ukr.net

Кривовяз Евгения Викторовна,

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, доцент кафедры геодезии и картографии

e-mail: zmenichka@ukr.net

Data about the authors

Oleksandr Chumachenko,

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Professor of land management projects

e-mail: anchumachenko@ukr.net

Eugeniya Kryvoviaz,

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Associate Professor of geodesy and cartography,

e-mail: zmenichka@ukr.net